

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ГОНАРТРОЗЕ

Очилов Жамшид Темур угли

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13953897>

Первичный остеоартроз (по Международной классификации остеоартритов – ОА) – многофакторное хроническое прогрессирующее заболевание суставов, характеризующееся анаболическими и катаболическими процессами в субхондральной кости, капсуле сустава, синовиальных, внутрисуставных связках и околоуставных мышцах. по дисбалансу между ними (Павлова В.Н. и др., 1988; Брандт К.Д., Догерт М., Ломандер Л.С. 1998; Панасюк Е.Ю. и др., 2000; Бала А. и др., 2015).

По данным литературы, среди дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного сустава посттравматический гонартроз выявляется в 9,4-25,5% случаев (Каменев Ю.Ф. и др., 1997; Сазонова Н.В., 2006; Беренд М.Е. и др., 2016).

14,2% больных, обратившихся по поводу посттравматического гонартроза I-II стадии, составили 14,2% наблюдений (Карасьева Т.Ю., 2006). Наблюдения характеризуются развитием артроза коленных суставов у молодых людей 30-35 лет, несмотря на своевременное консервативное лечение после менискэктомии (Евдокименко П.В. 2004). По нашим данным, в 24,5% случаев удаление менисков в возрасте старше 50 лет неизбежно приводит к развитию дегенеративно-дистрофического процесса в суставах с нарушением биомеханики нагрузки концов сустава. Трансмыщелковые переломы бедренной кости приводят к тяжелым формам остеоартроза (Шевсов В.И. 2003). В таких случаях они не располагаются на одной биомеханической оси, и физиологическое равновесие сложной многосуставной кинематической цепи происходит в режиме дисфункции и перегрузки суставных поверхностей (Янсон Х.А., 1975; Чегуров О.К. и др., 2005). Капур М., 2015).

Состояние тканей ухудшается при постоянном дисбалансе соотношения механических сил: возникает биологическая нестабильность тканей коленных суставов и увеличение давления на голеностопные суставы. Это ускоряет асимметричное изнашивание суставных тканей, в дальнейшем развитие деформирующего артроза (Меркулов В.Н. и др., 2006; Косарева М.А. и др., 2018).

Деградация происходит одновременно с распадом основной части и постепенной деградацией ее матрицы. Микроциркуляция в субхондральных отделах сустава заканчивается развитием внутрикостной гипертензии. Молекулярная структура гиалиновой мембраны нарушается (Гринев М.В., 1972; Левенес В.Н., 1992; Назаров Е.А., 1992; Сурко В.В., 2000; Свешников А.А., 2002; Малкани А.Л. и др., 2016). Компенсаторно-репаративные изменения, вызванные травмой, не приводят к регрессу заболевания при использовании консервативной терапии, поэтому в комплекс патогенетического лечения гонартроза включают хирургические методы реабилитации (Витюгов И. А, 1979; Юшенин Ю. М. и др.). др., 2000; Макушин В.Д. и др., 2004 ; Причина синдрома Домми-боли при остеоартрозе до сих пор до конца не выяснена, он снижает качество жизни, приводит к социальной ограниченности и депрессии у пациентов (Таскина Е.А. и др., 2016; Дубровин Г.М. и др., 2019; Сивьеро П. и др., 2020).

Цель исследования. Морфологическую характеристику коленного сустава в норме и определить ее изменения при деформирующем артрозе.

Материалы и методы. Материалом исследования являлись 80 препаратов коленного сустава, исследованных у трупов взрослого человека. Из них 40 препаратов были интактными, то есть без признаков деформирующего артроза и посттравматических изменений.

Были изучены форма, внешнее строение и морфометрические характеристики надколенника, менисков, крестообразных связок, синовиальных сумок и крыловидных складок коленного сустава. Измерения вспомогательных элементов проводили с помощью штангенциркуля и миллиметровой линейки. У надколенника измеряли наибольшую длину, ширину и толщину. Исследование менисков включало измерение их тела и рогов. Границей основания каждого рога являлось продолжение касательной линии внутреннего края мениска. Ширина тела мениска определялась как максимальное расстояние между внутренним и наружным краями, а наибольшая толщина - между верхней и нижней поверхностями в середине тела. Длину рогов определяли как линию, соединяющую вершину рога с серединой его основания. Кроме того, измеряли ширину и толщину основания каждого рога в средней части. Для измерения длины крестообразных связок последние отсекали от места их фиксации, наибольшую толщину измеряли в средней трети. Относительно нижней трети бедренной кости оценивали наибольшую высоту и ширину синовиальной сумки, а также ее контуры. У крыловидных складок оценивали их форму, наличие отростков и цвет.

Результаты и их обсуждение. В патологически измененных суставах при деформирующем артрозе выявлены разнообразные деформации краев надколенника, наличие остеофитов по краям суставной поверхности, преимущественно в области верхушки, а также резкого локального истончения суставного хряща в этих местах. Хрящ изменял свой бледно-серый цвет, становился розовым за счет просвечивания сосудов костной ткани. Эти изменения свидетельствуют о значительной хондромалиции и нарастающих признаках деформирующего артроза. Размеры остеофитов медиального отдела составляли 3-4 мм, а глубина деформации суставной поверхности 1,5-2 мм.

Выраженные дегенеративные изменения суставного хряща в медиальной части надколенника наблюдались во всех исследованных коленных суставах с наличием деформирующего артроза, что позволяет сделать заключение о постоянстве данного признака. Можно полагать, что при деформирующем артрозе существенно увеличивается напряжение четырехглавой мышцы бедра, натяжение связки надколенника, которое приводит к смещению надколенника и усилению его трения.

В задней части тела и в заднем роге медиального мениска в большинстве случаев отмечаются дегенеративно-некротические изменения, сопровождающиеся деформацией и локальными разрушениями хрящевой ткани. Структура латерального мениска становится неоднородной, с наличием мелких включений круглой или овальной формы, контуры неровные. По-видимому, это обусловлено выраженным хроническим воспалительным процессом внутри сустава, с последующими

склеротическими и дегенеративными изменениями и появлением соединительнотканых перемычек.

По-видимому, выявленные структурные изменения крестообразных связок коленного сустава при деформирующем артрозе обусловлены нарушением их трофики, а следовательно и прочности соединительнотканых волокон.

Синовиальная оболочка, выстилающая полость в интактном коленном суставе имеет равномерную бледно-розовую окраску. Свободной жидкости в полости сустава не определяется. Синовиальные сумки также не содержат свободной жидкости, хорошо увлажнены, стенки без дополнительных карманов и выпячиваний.

В большинстве наблюдений определяются изменения размеров и формы наднадколенниковой сумки (многокамерность, извилистость краев, образование карманов, локальное замещение жировой тканью). Можно полагать, что причинами этих изменений являются возникающее трение суставных поверхностей, раздавливание участков синовиальной оболочки, раздражение, вызванное наличием внутрисуставного детрита (некротизированные хрящевые клетки, отторгшиеся от хрящевой ткани и попавшие в полость сустава). Локально наблюдается гипертрофия синовиальных ворсинок, разрастание соединительной ткани, появление в них жировых скоплений. Иногда соединительная ткань ворсинок подвергается метаплазии, образуются островки хрящевой и даже костной ткани. Складки синовиальной оболочки увеличиваются в размерах, иногда приобретают древовидный характер. В их строме также наблюдается развитие жировой ткани, хряща и кости.

При деформирующем артрозе крыловидные складки увеличиваются в размерах, становятся более рыхлыми, жировая ткань их местами приобретает ярко красную окраску за счет диapedезных кровоизлияний, по бокам образуются отростки. Длина отростков достигает 1-2 см, они гиперемированы и имеют заостренную, треугольную форму.

Выявленные морфологические изменения вспомогательных элементов приводят к нарушению образования и всасывания синовиальной жидкости, а следовательно к нарушению трофики суставного хряща и обменных процессов всех элементов сустава.

Заключение. Полученные результаты ставят вопросы о необходимости дальнейших прицельных многоуровневых исследований каждого вспомогательного элемента коленного сустава как в норме, так и при деформирующем артрозе.

References:

1. Акильжанов, К.Р. Пателлофemorальный остеоартрит: важная подгруппа остеоартрита коленного сустава / К.Р. Акильжанов, М.А. Жанаспаев // Наука и здравоохранение. - 2018. - № 1. - С. 85-100.
2. Алексеева, Л.И. Исследование эффективности, переносимости и безопасности препарата Хондрогард у пациентов с остеоартрозом / Л.И. Алексеева, С.Г. Аникин, Е.М. Зайцева // РМЖ. - 2013. - № 32. - С. 1624-1628
3. Амирджанова, В.Н. Нестероидные противовоспалительные препараты: нелегкий выбор обезболивания при операциях на суставах / В.Н. Амирджанова // Научно-практическая ревматология. - 2017. - Т. 55, № 5. - С. 555-559.

4. Анализ распространенности и факторов риска развития остеоартрита в популяции / О.О. Портянникова, С.М. Цвингер, А.В. Говорин, Е.Н. Романова // Современная ревматология. - 2019. - Т. 13, № 2. - С. 105-111.
5. Балабанова, Р.М. Динамика заболеваемости ревматическими заболеваниями взрослого населения России за 2010-2014 гг. / Р.М. Балабанова, Т.В. Дубинина, Ш.Ф. Эрдес // Научно-практическая ревматология. - 2016. - Т. 54, № 3. - С. 266-270.
6. Бахвалова, В.А. Лучевая диагностика патологий пателлофemorального сочленения / В.А. Бахвалова, С.К. Терновой, Н.С. Серова // Медицинская визуализация. - 2018. - Т. 22, № 4. - С. 65-76.
7. Богданов, С.В. Опыт применения лучевой терапии неопухолевых заболеваний / С.В. Богданов // Исследования и практика в медицине. - 2019. - Т. 6, S. - С. 57.
8. Гайдукова, И.З. Магнитно-резонансная томография как дополнительный инструмент выбора терапии при лечении остеоартрита / И.З. Гайдукова, В.И. Мазуров, О.В. Инамова // РМЖ. - 2020. - Т. 28, № 11. - С. 43-48.
9. Ирисметов, М.Э. Клинико-диагностический алгоритм при артроскопическом лечении остеоартритов коленного сустава / М.Э. Ирисметов, Н.Б. Са-фаров, Ф.М. Усмонов // Medicus. - 2019. - № 3 (27). - С. 54-60.
10. Кабалык, М.А. Возможности аналитического протокола WORMS в диагностике остеоартрита коленного сустава / М.А. Кабалык // Дневник казанской медицинской школы. - 2018. - № 2 (20). - С. 42-47.
11. Миронов, С.П. Болезни костно-мышечной системы как социально-экономическая проблема / С.П. Миронов, Н.А. Еськин, Т.М. Андреева // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - 2012. - № 2. - С. 3-7.
12. Морфологическая характеристика вспомогательных элементов коленного сустава в норме и при деформирующем артрозе / И.В. Гайворонский, В.В. Хоминец, А.А. Семенов, И.А. Горячева // Вестник Российской Военно-медицинской академии. - 2018. - № 3 (63). - С. 175-179.
13. Назаров, Е.А. Дегенеративно-дистрофические заболевания коленного и голеностопного суставов / Е.А. Назаров, А.В. Селезнев. - СПб. : СпецЛит, 2020. - 182
14. Наумов, А.В. Ведение больных с остеоартритом и коморбидностью в общей врачебной практике. Клинические рекомендации / А.В. Наумов, Л.И. Алексеева. - Москва : РНМОТ, 2016. - 56 с.
15. A non-linear detection of phospho-histone H2AX in EA.hy926 endothelial cells following low-dose X-irradiation is modulated by reactive oxygen species / M. Large, S. Reichert, S. Nehlgans [et al.] // Radiat. Oncol. - 2014. - Vol. 9. - P. 80. A randomised controlled trial of ibuprofen, paracetamol or a combination tablet of ibuprofen/paracetamol in community-derived people with knee pain / M. Doherty, C. Hawkey, M. Goulder [et al.] // Ann. Rheum. Dis. - 2011. - Vol. 70. -P. 1534-1541.
16. A randomized, double-blind, placebo-controlled Phase III trial of duloxetine in Japanese patients with knee pain due to osteoarthritis / Y. Uchio, H. Enomoto, L. Alev [et al.] // J. Pain Res. - 2018. - Vol. 11. - P. 809-821.